

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ТОПОНИМАХ КАРАКАЛПАКСКИХ ЭПОСОВ

Толыбаев Хожаахмед Елбаевич,

Доктор философии (PhD) по филологическим наукам, старший преподаватель
Каракалпакского государственного университета

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18902683>

Аннотация. В статье рассматривается роль числительных в составе топонимов каракалпакских эпосов с точки зрения их семантической и культурологической функции. Анализ показывает, что числительные выполняют как количественную, так и символическую роль, отражая исторический опыт, культурные традиции и особенности восприятия пространства. Выявлены случаи прямого и переносного значения числительных, их связь с сакральными и этнокультурными представлениями.

Ключевые слова: топонимы, числительные, каракалпакские эпосы, семантика, лингвокультура, когнитивные аспекты.

Abstract. The article examines the role of numerals in the composition of toponyms in Karakalpak epics from the perspective of their semantic and cultural functions. The analysis demonstrates that numerals perform both quantitative and symbolic roles, reflecting historical experience, cultural traditions, and spatial perception. Instances of both literal and figurative meanings of numerals are identified, as well as their connection with sacred and ethnocultural concepts.

Keywords: toponyms, numerals, Karakalpak epics, semantics, linguoculture, cognitive aspects.

В современной лингвистике изучение ономастических единиц с позиции взаимосвязи триады «язык – культура – этнос» сохраняет высокую актуальность. В частности, внимание исследователей привлекает рассмотрение языковых единиц в рамках новой антропоцентрической научной парадигмы, что обуславливает интерес к топонимии как важной составляющей лингвокультурного наследия. В этой связи топонимисты ставят перед собой задачу системного изучения топонимов в лингвокультурологическом аспекте. Данное направление исследований требует комплексного подхода, предполагающего интеграцию лингвистических знаний с культурологическим контекстом. Особое внимание при этом уделяется анализу топонимии конкретного региона (включая урбанонимы и ойконимы), а также топонимов в художественных и литературных текстах. Цель данной работы — исследовать значения числительных в составе топонимов, встречающихся в каракалпакских эпосах, с акцентом на их семантическую и культурологическую функцию.

Числительные в составе топонимов представляют собой важный элемент языковой и культурной картины мира. Они способствуют ориентации на местности и упрощают запоминание географических объектов. Такие названия

отражают исторический опыт, культурные традиции и социальные особенности народа. Числа в топонимах вызывают определённые образы и ассоциации, делая восприятие пространства более наглядным и осмысленным. Они объединяют когнитивные представления человека о количестве, порядке и расположении объектов с языковой формой. Топонимы с числительными часто воспринимаются как более выразительные и легко запоминающиеся. Они помогают формировать ментальные карты местности и закрепляют представления о значимых объектах и событиях. Кроме того, такие названия сохраняют культурную память и поддерживают идентичность сообщества. Числительные в топонимах отражают не только объективные характеристики окружающей среды, но и субъективное восприятие её жителями. Их изучение позволяет глубже понять взаимосвязь языка, мышления и культуры в процессе освоения и осмысления пространства.

В каракалпакских эпосах топонимы с числительными представлены относительно редко. Основными встречающимися компонентами являются числа «три», «четыре», «пять» и «сорок». Кроме того, в качестве компонентов топонимов иногда выступают слова «қос» и «шар», обладающие числовым значением. Присутствие числительных в топонимах связано с тем, что носители языка учитывали количественные характеристики и взаимное расположение природных объектов, их сходство или групповую принадлежность.

3. Дусимов отмечает, что не все числа участвуют в образовании топонимов, а числа в составе топонимов часто приобретают переносное значение, выражая меньшую или большую величину. Например, числа «три» и «пять» ближе к значению «мало», тогда как другие числа, такие как «сто» или «тысяча», выражают «много» или «избыточно» [3, 65–66]. Число три чаще всего обозначает точное количество географических объектов и формирует топонимы. Так, в эпосе «Өтеш батыр» встречается топоним Үшсай: «Бул Богадек Үшсай жақтың адамы, Атасы балықшы екен мұдамы». Сакральное значение числа три, вероятно, связано с представлением о трёхуровневом мироздании в мифологии древних тюркских народов, включающем подземный, земной и небесный мир. Кроме того, число три широко применяется в этнокультурных контекстах. По данным Р. Муратовой, оно может обозначать завершение последовательности, повторение ритуальных или магических действий трижды, а также отражать трёхкратное повторение значимого события в жизни человека [5, 104–105]. Число четыре в топонимах обозначает четыре природных объекта. Примером служит топоним Төрткүл в эпосе «Өтеш

батыр»: «Өтеш аралады Шаббазды, Төрткүл, Жаўырыны ҳеш жерге тиймеген екен». Немецкий исследователь А. Габэн указывает, что слово «төрткүл» в тюркских языках используется в значении «четыре верблюжьи горба» [4, 134]. В эпосах это значение находит отражение, например: «Күнде қонған жеринде, Төрткүллеп ошақ ояды, Аспазларды жыйдырып, Қой семизин сояды» («Қырық қыз»).

Число пять в составе топонимов вызывает дискуссии относительно того, обозначает ли оно количественное значение или несёт иное семантическое содержание. Б. Бияров отмечает, что при образовании гидронимов и топонимов слово «бес» может обозначать как точное количество объектов, так и небольшую группу [2, 340]. Другие исследователи (С. Атаниязов, О. Молчанов, К. Конкабаев, З. Мухамедов) подчёркивают, что топонимы с компонентом «бес» могут выражать не только числовое значение, но и значение «достаточно много», «много», «объединение», «сочетание». В каракалпакских эпосах встречаются топонимы Бесмазар («Ер Зийўар») и Бестөбе («Едиге»).

Число сорок в топонимах чаще всего обозначает «значительно больше, чем сорок объектов», отражая большие скопления. В каракалпакских эпосах встречаются топонимы: Қырық булақ («Ер Зийўар»), Қырық руў, Қырық қыз («Өтеш батыр», «Қырық қыз»). Число сорок встречается во многих жанрах каракалпакского фольклора и выполняет не только количественную, но и сакральную функцию, присутствуя в пословицах, сказках, эпосах, обрядах и религиозных представлениях [1, 44–45]. А. Бекбергенов подчёркивает, что обозначение большим числом неопределённого множества наделяет число особой символикой [1, 45].

Топонимы с компонентом қос, обозначающим число два, используются для обозначения двух близко расположенных или парных объектов, например: Қоскөпир, Қос мола, Қос төбе («Алпамыс», «Гүлнәхәр», «Аманбай батыр»).

Практика удвоенного обозначения объектов прослеживается с ранних этапов развития человеческой цивилизации. Учёные связывают это с восприятием парных частей тела человека (ноги, руки, глаза, уши) и дуальности природного мира (земля и небо, солнце и луна, сухость и вода, день и ночь и др.) [6, 96; 7, 206–226].

Слово шар, заимствованное из персидского языка, вероятно, обозначает четыре. Топонимы с этим компонентом редки: Шардара («Ер Зийўар»), Шартаслы («Қыз палўан»). В некоторых эпосах прямо указывается значение

топонима, например: Шардағлы — «в четырёх частях города были четыре горы» («Қырмандәли»).

Лексический состав каракалпакских эпосов является богатым и многослойным. Числительные в топонимах могут иметь прямое и переносное значение, отражать магическую, сакральную и культурную функцию. Числительные в составе топонимов оказывают значительное влияние на восприятие и понимание пространства. Они фиксируют важные характеристики местности и помогают ориентироваться в ней. Анализ таких названий показывает, что числительные не только передают количественные или порядковые значения, но и отражают культурные традиции и исторический опыт народа. Они создают образы и ассоциации, делая топонимы более наглядными и запоминающимися. Числа в названиях позволяют формировать ментальные карты территории и закреплять представления о значимых объектах и событиях. Изучение топонимов с числительными демонстрирует, как язык и когнитивные процессы взаимодействуют с культурой. Такие названия сохраняют культурную память и поддерживают идентичность сообщества, связывая прошлое и настоящее. Они отражают субъективное восприятие людьми окружающей среды и придают географическим объектам символическое значение. В результате числительные становятся важным инструментом передачи знаний и опыта через язык. Понимание их роли в топонимах открывает новые возможности для лингвокультурологических и когнитивных исследований. Таким образом, числительные в географических названиях являются неотъемлемой частью культурного наследия и языковой системы общества. Изучение числительных в топонимах каракалпакских эпосов позволяет выявить особенности народного менталитета, исторического и культурного наследия.

Список литературы:

1. Бекбергенов А. *Қарақалпақ тилиндеги санлықлар*. — Ноқис: Каракалпакстан, 1976. 108 с.
2. Бияров Б. *Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері*. — Астана, 2013. 432 с.
3. Дусимов З., Тиллаева М. *Топонимика асослари*. — Ташкент, 2002. С. 65–66.
4. Дусимов З., Эгамов Х. *Жой номларининг қисқача изоҳли лугати*. — Ташкент: Ўқитувчи, 1977. 176 с.
5. Муратова Р. Этнокультурная семантика чисел башкирского // *Проблемы Востоковедения*, 2010, № 2 (48). С. 103–108.
6. Мурзаев Э.М. *Тюркские географические названия*. — М.: Восточная литература, 1996. 254 с.
7. Стеблева И.В. К реконструкции древнетюркской религиозно-мифологической системы // *Тюркологический сборник*, М., 1972. С. 206–226.